

 Fellipe Souza Sena

Graduado em Ciências & Humanidades e em Relações Internacionais pela UFABC, mestrando em relações internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, PUC-SP) com bolsa CAPES, pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES)

 DOI: 10.5281/zenodo.19096987

CRISE DO CAPITAL, ASCENSÃO NEOFASCISTA E AS NOVAS MODALIDADES DE GUERRA

CAPITAL CRISIS, NEOFASCIST RISE AND THE NEW MODALITIES OF WAR

RESUMO: Historicamente, guerra, capital e Estado representaram uma relação simbiótica de codependência e mútuo reforço, determinando as formas de governamentalidade e relações produtivas responsáveis pela estruturação do sistema capitalista moderno. O presente artigo analisa como, ao longo dos últimos anos, o crescente processo de pauperização das massas tem desembocado em crescentes crises de legitimidade, promovendo vácuos de poder aos quais reagem novas forças sociopolíticas, por meio da ascensão de grupos radicalizados de extrema direita. Fazendo-se uso da teoria da securitização, investiga-se como, para a manutenção das bases de acumulação do sistema e como forma de assentar seus projetos de poder, tais grupos operam segundo uma lógica dicotômica de divisão social, determinando segmentos específicos como responsáveis pela assumida decadência do coletivo. A eles, emprega-se uma lógica de guerras civis, diante de uma percepção construída de ameaça existencial, fazendo da mobilização da cólera proveniente das insatisfações populares um mecanismo de legitimação do angario de forças extraordinárias, permitindo processos tanto simbólicos quanto institucionais de cisão social e gradual deterioração dos mecanismos democráticos de salvaguarda.

Palavras-chave: Capitalismo, guerra civil, extrema direita, neofascismo, securitização

ABSTRACT: Historically, war, capital and the State represented a symbiotic relationship of codependency and mutual reinforcement, determining the forms of governmentality and productive relations responsible for structuring the modern capitalist system. This article analyzes how, over the last few years, the growing process of pauperization of the masses has resulted in growing crises of legitimacy, promoting power vacuums to which new sociopolitical forces react, through the rise of radicalized far-right groups. Using the theory of securitization, we investigate how, in order to maintain the system's accumulation bases and as a way of establishing their power projects, such groups operate according to a dichotomous logic of social division, determining specific segments as responsible for the assumed decadence of the collective. To them, a logic of civil wars is employed, faced with a constructed perception of existential threat, making the mobilization of anger arising from popular dissatisfaction a mechanism for legitimizing the raising of extraordinary forces, allowing both symbolic and institutional processes of social division and gradual deterioration of democratic safeguard mechanisms.

Keywords: Capitalism, civil war, far right, neofascism, securitization

1 Introdução

O confronto violento entre grupos politicamente organizados, cujas pretensões conflitivas recrudescem ao ponto da irreconciliação, acarretando no emprego da força até que uma das partes seja incapaz de sustentar o conflito, ou que tenha sido totalmente suprimida. De modo sintético, esta perspectiva apreende a essência do modelo clássico teorizado por Clausewitz. O militar prussiano, que escrevia em um contexto de competição anárquica entre os atores, via nas forças armadas a materialização do próprio Estado e, portanto, o conflito bélico como processo natural e incontornável de sobrevivência no cenário internacional.

Sua concepção, todavia, estava centrada no modelo de emprego integral das capacidades estatais no campo de batalha, em um confronto retilíneo entre exércitos que se digladiariam em um confronto sangrento até o esgotamento. Nas perspectivas clássicas, a guerra, portanto, assentou-se conceitualmente no combate a uma figura externa, pressupondo uma configuração homogênea por parte do Estado com relação ao inimigo.

Suas causas, forma e intensidade, entretanto, não se desenvolvem como uma força militar autônoma mas, como Clausewitz apontara, como resultado de uma relação social dialética de forças, que definirão sua legitimidade e o nível de esforço que terá à sua disposição, em correspondência ao interesse ulterior dos agrupamentos que compõem o Estado. Ao afirmar que a guerra representa a continuação da política por outros meios, denota que esta não é um fim, mas um instrumento, condicionado por uma operação de construção de legitimidade e, acima de tudo, de necessidade de emprego da violência contra uma ameaça identificada. Isto revela que o Estado em si não atua como entidade monolítica, composta por uma supramentalidade capaz de conjugar inequivocamente interesses de validade congênita, mas como contínuo campo de disputa, cujas forças triunfantes determinam quais violências empregar e contra quais atores.

Ao longo dos anos recentes, uma reconfiguração progressiva, decorrente de sinais de saturação das formas assimétricas de acumulação do capitalismo neoliberal, tem gradativamente alterado as modalidades de emprego da guerra. Diante do recrudescimento de condições pauperizadas de vida das massas, mesmo em países ditos desenvolvidos, crescem processos contestatórios e crises de legitimidade do *establishment* político tradicional. Neste ínterim, vácuos de poder vêm sendo preenchidos por novos agrupamentos políticos de extrema direita.

Munidos de uma indumentária populista, fazem uso de lideranças carismáticas e de construções discursivas que buscam, com base no retorno a um passado mítico, contrapor e criminalizar inimigos públicos declarados, traduzidos nos movimentos sociais, nas políticas de diversidade e em imigrantes, dentre outros, que são culpabilizados econômica e moralmente pela aparente decadência do corpo social (Finchelstein, 2019).

Diante disto, analisa-se como este processo de criação de cisões estabelece, por meio de uma lógica securitária, uma transposição do modelo tradicional de guerra interestatal para uma nova articulação de guerras civis contra inimigos construídos internamente, segundo um processo dicotômico-maniqueísta que opera em duplo sentido: Por um lado, a guerra serve de instrumento ao capital para evitar o transbordo dos desafios coletivos à revolta reformista, mantendo assim sua geometria assimétrica de distribuição de poder intocada. Por outro, a inquisição destes segmentos da sociedade fortalece a naturalização de visões radicalizadas do corpo social, interditando os meios de diálogo, reificando o império do emprego da violência e aquiescendo, gradativamente, os mecanismos democráticos de salvaguarda.

2 Capitalismo, guerra e Estado

Independentemente do nível de afinidade que se faça para com os pressupostos e previsões estabelecidas pela teoria marxista em sua incursão para dissecar as maquinarias que operam o sistema capitalista, talvez um dos mais consensuais repouse sobre a sua plasticidade adaptativa (Marx, 2014). Em outros termos, desde sua gênese, o engenho de exploração da mais-valia e institucionalização da propriedade privada mostrou-se capaz de articular elementos conjunturais como instrumento de modulação do arranjo de forças em prol da superação de barreiras ao seu desenvolvimento, e tornar-se a norma paradigmática do sistema internacional. Mesmo após a iminência de crises de larga escala, estas serviram menos ao esgotamento e ruptura do sistema que à remodelação de seus arquétipos, em um contínuo processo genealógico de novos mecanismos de reprodução das condições de acumulação.

Em 1944, os Acordos de Bretton Woods articulariam a criação do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), afim de criar um parâmetro institucional que, somado aos esforços do Plano Marshall para a reconstrução europeia, seria capaz de articular regulações e orientações ao cenário econômico internacional de modo a retomar o crescimento e promover maior previsibilidade. Na década de 1990, a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), focada na integração

econômica por meio da queda de barreiras ao comércio, após os choques do petróleo e esgotamento do Estado de bem-estar social, listava-se entre os sinais de adentramento na era neoliberal, marcada pela criação de cadeias globais de valor e pela desassociação entre capital produtivo e financeiro (Eichengreen, 2012). Neste imbróglio, a lógica de conflito e destruição não passou incólume, mas foi, na verdade, elemento integral na edificação do capitalismo moderno.

Surgida no bojo das metrópoles, a ordem capitalista só foi capaz de se engendrar como mecanismo motriz dos mais diversos sistemas sociais em escala global graças a uma rede colonial mantida segundo relações de coerção e poder imperialista, fazendo do conflito e do emprego da força o meio necessário à integração dessas possessões territoriais à nova lógica competitiva, notadamente em termos desiguais de troca, essenciais à manutenção da sua condição subalterna (Furtado, 1961). Complementarmente, a apropriação da riqueza proveniente dessas assimetrias serviu de base a um processo de super exploração na divisão internacional do trabalho, responsável pelo engendramento da distribuição estanca de riqueza e poder encontrada na atual conjuntura, resultando na já conhecida divisão entre os chamados primeiro e terceiro mundo, processo esse que favoreceu a estruturação e fortalecimento do modelo eurocêntrico de Estado, permitindo tanto o seu ganho de musculatura institucional quanto a legitimação no exercício de suas funções político-jurídico-administrativas.

Há uma relação mutuamente benéfica no emprego da violência, através do qual o capital se apropria do poder de coerção do Estado para impor novas condições às relações econômicas, ao passo que este depende dos ganhos provenientes para manter legitimidade, como figura garantidora de estabilidade e prosperidade diante de seu território e população, e desenvolver sua estrutura institucional. Além disso, conflito e guerra têm operado de modo paradoxal como forças propulsoras do ganho de pujança econômica e da inovação científico-tecnológica. Diversos recursos que hoje permeiam a vivência civil, nos meios de transporte, logística e comunicação, como o GPS e a própria internet, resultaram de esforços do âmbito militar, atualmente constituindo base integral das relações comerciais. Não obstante, a operação militar se tornou um *business*, por meio da criação de um amplo complexo industrial militar que movimentava diversificados setores de tecnologia, empresas de segurança privada e até mesmo o ramo do entretenimento, influenciando os referenciais simbólicos do público acerca da relação amigo/inimigo (Stahl, 2009). Desta forma, guerra, moeda e Estado constituem a estrutura fundante do capitalismo moderno, por meio de uma relação simbiótica lastreada na

monopolização da propriedade privada, por parte do mercado, e do uso legítimo da força, pela figura do Estado (Alliez, Lazzarato, 2021).

A instrumentalização da violência e do conflito, todavia, não se resume somente a um aparato destinado aos interesses expansivos do capital, serve também à imposição das suas contradições internas e ao combate de processos contestatórios que têm surgido, em especial, na sua modalidade neoliberal.

Como princípio central, o capitalismo se orienta segundo uma perpétua busca pela otimização, almejando maximização irrestrita dos retornos segundo artifícios como incremento da produtividade/tempo, redução dos custos e dos erros operacionais (Foucault, 2014). Notadamente, este processo demandou amplo esforço para a conjugação das massas às novas lógicas produtivas, promovendo aderência comportamental de encontro aos acréscimos de mais-valia pretendidos.

De encontro a estes fins, empregou-se amplamente o que a teoria foucaultiana define como dispositivo: uma combinação heterogênea de arcabouços institucionais, conjuntos de regras, códigos jurídicos, discursos e medicalizações, modelos arquitetônicos, em outras palavras, um nexos de recursos tangíveis e intangíveis que se articulam em uma rede de significados responsáveis por constringer o indivíduo às específicas formas legitimadas de existir no corpo social (Foucault, 2021).

A arquitetura panóptica proposta por Jeremy Bentham (2012), que fundou um novo modelo de controle social cuja eficácia se baseava na junção do isolamento com a constante percepção de vigilância, promovendo assim um jogo mental de autocontrole contra impulsos infracionais, passou a ser empregada em uma multiplicidade de espaços sociais, incluindo fábricas, hospitais e colégios, por meio da regulação corpo-objeto. A partir disso, os indivíduos passaram a ser esquadrihados nos micro detalhes de suas ações, tendo nas dimensões da força, da intensidade e do tempo empregado na produção, as métricas reguladoras para alcançar o estado ótimo da produção (Foucault, 2014).

A doutrina é clara: os corpos precisam ser vigiados e formatados, para que precisão e tempo sejam ordens inversamente proporcionais, somadas à dosagem adequada da força para que se extingam desperdícios. Somado a esse processo, criam-se rankings comparativos que permitem identificar aqueles mais aderentes, aos quais são garantidas bonificações, e os desviantes, punidos tanto pela pressão resultante da desqualificação diante dos demais quanto pelas punições recebidas.

A extensão dos controles pretendidos chegou até mesmo à dimensão pulsional dos indivíduos, fazendo do aparato sexual também um objeto de intervenção e regulação. Isto porque o emprego da energia deveria ser voltado, na maior proporção possível, à máquina produtiva, restando às condutas íntimas quase que tão somente a reprodução, para alimentar as linhas de produção. Incorporar as massas de maneira funcional a esta engenharia, todavia, apresenta um processo complexo e multiescalar, para o qual Foucault (1988) descreve o surgimento de processos de psiquiatralização, que têm por função criar certo estado de paranoia com relação à exploração dos prazeres, por meio da criação de alegorias pervertidas, como a criança masturbadora, o casal malthusiano e a mulher histórica. Reich (1988) explorou profundamente o resultado destas intervenções pela figura da família desde a tenra infância, favorecendo a neutralização das faculdades críticas, paralisando as pulsões revolucionárias e a livre expressão do pensamento, tendo como resultado a formação de indivíduos cuja capacidade de rebelião foi constringida pela catatonia submissa, fator essencial à estabilização de um sistema lastreado na normalização das desigualdades. A estrutura busca ser totalizante, buscando promover dimensões da vida

cada vez mais condicionadas: a vida em família, a vida militar, no trabalho, na escola, no hospital, na prisão etc. Desenha-se aí uma economia biopolítica da vida equipada, com instâncias produtoras de um “superpoder” que renova, tanto em intensidade como em extensão, o modelo disciplinar inscrito na estrutura do Estado (Alliez, Lazzarato, 2021, p. 58).

A partir do processo de neoliberalização, decorrente dos choques do petróleo na década de 1970 e do esgotamento do modelo interventor do Estado de bem-estar social, contudo, abordagens mais sofisticadas passaram a ser empregadas. Fundamentada em uma percepção clara e contínua de vigilância, a maquinaria panóptica descrita por Foucault tem fundamento ortopédico, baseado em um domínio que se sustenta na cooptação física e pelo medo da punição. Uma vez que o uso puro de força coercitiva pode ser mais útil à resistência que aos fins pretendidos de submissão, a era neoliberal propõe uma inversão qualitativa que substitui a coação negativa por estímulos psicopolíticos de ordem positiva, que buscam designar ao próprio sujeito o papel de vigia e algoz.

Ainda inserido do campo do dispositivo de Foucault, emprega-se grande esforço na construção narrativa, como forma de convencimento das benesses reservadas àqueles dispostos ao emprego do sacrifício individual, cânone que passa a ser elemento norteador na lógica para o sucesso. Isto porque questões de ordem estrutural, relacionadas à geometria assimétrica de distribuição de poder econômico, representação política e paridade social, passam a ser

relegadas como justificativas simplórias por parte de páreas improdutivos, que supostamente desejam viver às custas do trabalho dos demais.

Desta forma, o sistema rígido de regras se flexibiliza. As rotinas dão lugar à lógica de gamificação e o operário se torna o *homo ludens* (Han, 2014), de modo que campanhas internas ensinam a ideia não de funcionários cumprindo um contrato em troca da sua força de trabalho, mas de colaboradores apaixonados por suas empresas e que, guiados pelo *ownership*, estão determinados a empregar todos os esforços necessários para promover o crescimento. Complementarmente, sistemas de metas e premiações por alto desempenho operam subjetivamente, induzindo a exploração auto infringida. Barreiras sistêmicas a condições mais equânimes dão lugar à lógica do empreendedorismo e da meritocracia, fazendo do “sujeito desempenho” o único responsável pelos seus sucessos e fracassos, sob o mantra inspiracional e auto coercitivo do “trabalhe enquanto eles dormem” (Han, 2015).

A dimensão oculta deste processo está em uma chave inversamente proporcional entre a desarticulação das classes trabalhadoras e novas configurações de poder das classes dominantes. Se, por um lado, as populações continuaram restritas aos seus limites territoriais, por outro, uma nova classe capitalista global em ascensão tem sido capaz, por meio de extensiva implementação de políticas neoliberais e de pressões lobistas, de alterar o padrão da correlação de forças e projetar sua influência sobre recursos, governos, instituições, a mídia e a indústria cultural (Robinson, 2019b), impulsionando uma profunda transferência de renda para grupos monopolísticos.

Como resultado, um gradativo processo de pauperização das massas tem levado a 43% de todos os ativos financeiros globais detidos nas mãos do 1% mais rico da população mundial, segundo aponta o relatório Desigualdades S.A, publicado em 2024 pela Oxfam. O estudo revela ainda que as cinco maiores empresas do mundo acumulam capital maior do que o PIB unido de todas as economias da África, América Latina e Caribe, mais de 90 países em total. Ao longo da pandemia de COVID-19, período marcado pelo derretimento de muitas moedas e deterioração econômica, com fortes ondas de desemprego e lascivos impactos nas cadeias produtivas globais, os dados apresentam uma unilateralidade das perdas, reservada somente à classe trabalhadora. Entre 2020 e 2023, o relatório aponta ainda que o montante da fortuna total de todos os bilionários no mundo, avaliado em 3,3 trilhões de dólares, registrou alta de 34%. Se considerados somente os 5 homens mais ricos do mundo, o salto foi de 114%, dobrando suas riquezas.

Inversa e concomitantemente, o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2021 da ONU aponta que, em 2020, ano inicial da pandemia, de 119 a 124 milhões de pessoas sucumbiram à pobreza, o número de indivíduos afetados pela fome aumentou de 83 para 132 milhões e aproximadamente 255 milhões de empregos foram perdidos. Em 2023, segundo aponta o documento da Oxfam, 4,8 bilhões de pessoas encontravam-se mais pobres que em 2019. Complementarmente, em 2024, os dados do Banco Mundial¹ indicavam 712 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, definida em US\$ 2,15 por dia. Tomando como exemplo o caso brasileiro, considerando o dólar a uma taxa média de R\$5,60, a métrica induz o entendimento de que pessoas com rendimentos a partir de R\$12,00 por dia, ou seja, R\$361,20 por mês, não estão em situação de miséria. Para elemento de comparação, em abril de 2024, o valor da cesta básica na cidade de São Paulo estava avaliado em R\$822,84.

Os dados evidenciam como, embora o trabalho tenha recrudescido em intensidade e geração de valor, no aprofundamento das novas técnicas de exploração do capital neoliberal transnacional, há uma arquitetura que eficientemente erode as bases econômicas em nível global, coibindo as populações a condições de crescente debilidade dos níveis gerais de vida.

Tomando a sistematização de Robinson (2019b), as principais estratégias para materializar essa captura de poder podem ser resumidas em **1.** Pressão sobre os países pela formação de economias baseadas em dívida, vinculando Estados a um sistema especulativo de juros; **2.** Fomento de medidas de austeridade, suplantando o papel regulador/interventor do Estado para a promoção de mecanismos de distribuição de renda; **3.** Aumento da especulação financeira, aprofundando a distância entre capital produtivo e fictício; e **4.** Investimento no setor tecnológico automativo, como inteligência artificial e robótica, incrementando retornos de produtividade por meio da substituição da mão de obra humana.

Neste contexto, a interpretação da guerra adquire novas camadas de profundidade, relacionando-se com os processos de acumulação de forma dual: o capital como instrumento para a guerra, e a guerra como instrumento do capital. Quanto ao primeiro, Alliez e Lazzarato (2021) propõem uma reinterpretação da máxima clausewitziana, assumindo não a guerra como extensão da política, mas o neoliberalismo como “a continuação da guerra por outros meios”. Nesse ínterim, medidas como o bloqueio de crédito e de commodities, de embargo comercial e de desvalorização da moeda, competição desleal e enfraquecimento de setores produtivos, debilitação da máquina estatal, imposição da escassez e da miséria podem ser assumidos como

¹ Poverty, Prosperity, and Planet Report: Pathways Out of the Polycrisis. World Bank Group. Estados Unidos da América, 2024. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet>. Acesso em: 10 abr. 2025.

elementos desestabilizadores que personificam a lógica do conflito. A utilização dos meios econômicos como estratégia de guerra não é novidade, Sun Tzu (2006) já previa a supressão da economia inimiga como subterfúgio para a vitória. A diferença está no fato de que, conquanto este previa o emprego do estrategema como uma ferramenta de utilização pontual, restrita ao contexto de guerra declarada contra um inimigo específico, no mundo globalizado neoliberal, sua aplicabilidade se universalizou como regra operativa do sistema.

Para trabalhar a guerra como instrumento do capital, todavia, primeiro é preciso compreender que o processo histórico acima descrito, na genealogia de dispositivos bio e psicopolíticos de controle, na estruturação e mobilização de forças socioinstitucionais, significa assumir a relação capital/guerra como sintaxe: um núcleo endógeno de forças normativas e valores vinculantes que estruturam o corpo das instituições, o pensamento e o *modus operandi* dos indivíduos, articulando padrões de subjetivação (que serão elemento central nos conflitos da era neoliberal) e modelos civilizacionais. Em outras palavras, o capital possui agência na modulação das organizações e na promoção de dadas governamentalidades, ou seja, na indução e reificação de formas específicas de interpretação e legitimação do mundo.

À medida que produz renda, o sistema também induz destruição, por meio da exploração acentuada das massas e da degradação progressiva das suas condições materiais. Por um lado, o pacto de estabilidade financeira apregoa políticas de austeridade em busca da reordenação fiscal, por outro, o pacto de segurança, na sua luta contra ameaças à configuração do sistema, suprime resistências e ameaça a lógica democrática (Alliez, Lazzarato, 2021). Com relação a isso, de modo cada vez mais acentuado, o apoderamento destas governamentalidades tem sido campo fértil de operação de grupos de extrema direita que, diante de debilidades crescentes do sistema, ocupam vácuos de poder deixados pelas crises de legitimidade do establishment político. Embora sua abordagem populista pregue o retorno da prosperidade de outrora, sua *práxis* recorre à radicalização, por meio da tentativa de emprego da lógica de guerras civis contra inimigos internos nos quais se erige o estilema de responsabilidade pela decadência do coletivo, servindo menos à promoção do desenvolvimento que à manutenção das condições de acumulação.

3 Radicalização, neofascismo e o “inimigo interno”

À medida que a saturação do sistema se aproxima de um ponto limítrofe, impedir que a fagulha das insatisfações se propague e acenda o barril dos desafetos coletivos, na mobilização

de reformas distributivas que alterem a ordem da acumulação neoliberal, torna-se primordial à sua manutenção. Para este fim, torna-se conveniente beneficiar novas lideranças, cujo apelo esteja não na reforma, mas na instauração de inimigos internos, em cujo combate se direciona a cólera das massas pauperizadas, graças ao poder da construção narrativa que, eficientemente, combina os anseios por melhoria com a ideia de ameaça iminente.

Na Europa, partidos de extrema direita têm crescido expressivamente em popularidade e expandido as cadeiras ocupadas no Executivo e Legislativo. Nas eleições de junho de 2024 para o parlamento europeu, a coligação de extrema direita formada pelos Reformistas e Conservadores Europeus (ECR) e pela Identidade e Democracia (ID) aumentou sua força para mais de 20% dos assentos², seguindo uma ascensão continuada desde as últimas eleições, em 2014 e 2019. Nas eleições legislativas na França, apesar de não conquistar maioria, a extrema direita subiu de 88 para 143 representantes. No início de 2025, no parlamento alemão, a Alternativa para a Alemanha (afD) se tornou a segunda sigla no poder, com 152 cadeiras³.

Nas Américas, as eleições de Jair Bolsonaro e Javier Milei direcionaram duas das maiores economias regionais para tendências politicamente radicais e economicamente neoliberais. Os mesmos ideais instigaram as reiteradas tentativas de golpe na Bolívia. Nos Estados Unidos, historicamente projetados como bastião da democracia liberal e defesa dos direitos humanos, Donald Trump se elegeu pela primeira vez em 2016 e, logo nos primeiros dias de posse do segundo mandato, em janeiro de 2025, instaurou uma série de políticas radicais criminalizando estrangeiros, minorias e atacando organizações internacionais, em uma curva crescente de apoio ao emprego da força, incluindo mesmo ameaças de guerra e invasão contra o Panamá e Canadá.

Longe de uma sucessão tradicional do jogo político entre governos mais afeitos a pautas sociais de esquerda por aqueles mais conservadores, essa reconfiguração sociopolítica tem como ponto inflexivo uma radicalidade de teor fascista, que busca normalizar o império da violência como recurso político legítimo não somente para se sobrepor, mas para exterminar aqueles considerados opositores, dissidentes e, acima de tudo, ameaças internas à ordem que se busca estabelecer.

² Como cada país votou na eleição para o Parlamento Europeu. DW. São Paulo, 10 jun. 2024. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/como-cada-pa%C3%ADs-votou-na-elei%C3%A7%C3%A3o-para-o-parlamento-europeu/a-69321443>. Acesso em: 10 abr. 2025.

³ Conservadores confirmam vitória na Alemanha e direita radical tem votação recorde. BBC News Brasil. São Paulo, 23 fev. 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx28v597pelo>. Acesso em: 12 abr. 2025.

Cas Mudde (2019) estabelece duas categorias distintas para compor a chamada ultradireita, termo guarda-chuva para se referir aos novos extremismos autoritários em ascensão. O primeiro deles, a direita radical, caracteriza-se pela manutenção das bases da democracia, traduzidas na soberania popular e no governo da maioria, opondo-se, porém, aos elementos da democracia liberal, como a separação dos poderes e os direitos de minorias. Esta seria uma via populista, enquanto o outro grupo, a extrema direita, nega completamente as bases da democracia e assume uma feição despididamente radical e supremacista, formando células explicitamente fascistas.

Federico Finchelstein (2019), por outro lado, enxerga limitações institucionais capazes, ao menos parcialmente, de manter medidas de salvaguarda não suficientes para manter imaculada a conjuntura democrática, mas ao menos para impedir o ressurgimento de regimes explicitamente fascistas, à memória do século passado, o que resguarda, mesmo para os mais radicais, um espaço de atuação dentro do campo do populismo. Diante disto, surgem novas lideranças que não buscam a ruptura institucional, mas aproveitar-se da manutenção das organizações existentes para dotar-se de uma aparente roupagem democrática.

Embora seja profundamente errônea qualquer análise que sugira nesses movimentos uma composição homogênea, pois são abundantes suas particularidades, parece pouco plausível a proposta de Mudde de que se possa manter o espaço democrático diante da suspensão unilateral da igualdade jurídica de setores minoritários da sociedade, o que afrontaria mesmo as premissas consideravelmente minimalistas da poliarquia de Dahl (1997). Da mesma forma, a operacionalidade desses movimentos não integra um espírito genuinamente populista, embora empossa os seus arquétipos como forma de angariar legitimidade popular: operando por meio de um personalismo da figura do líder, clamam um auto distanciamento das elites tradicionais e a capacidade de representar, intimamente, as vozes populares e os legítimos valores da maioria.

Após alcançar os afetos coletivos e base política suficiente, buscam suspender a mediação institucional dos seus poderes, suprimir a representatividade e dirimir a oposição, empregando, em nome do povo, políticas autoritárias unilaterais. Os fundamentos se configuram em especial na defesa de um ufanismo exacerbado, com a ideia de supremacia nacional e, por vezes, racial, a perseguição às minorias e a guerra aos estrangeiros, formando “um novo bloco internacional de direita baseado na similaridade das suas políticas xenofóbicas. Eles estão unidos pelos seus princípios extremistas de encarnação e sua transposição da noção

do povo como um *demos* para uma *ethnos*⁴". (FINCHELSTEIN, 2019, p. 420, tradução própria).

Em geral, no entanto, replicam-se elementos da indumentária fascista: planejamento tecnocrático corporativo, hierarquização por meio da imposição violenta da ordem, constituição eugenista de um corpo social homogêneo, centralidade da instituição familiar patriarcal, a partir da qual impõem-se funções essencialistas de gênero, ufanismo, inquisição acadêmica e, acima de tudo, uma relação dicotômico-maniqueísta superável apenas pelo extermínio do outro (Stanley, 2018). Embora separadamente existentes em movimentos diversos que não se enquadram no espectro fascista, quando conjugados, articulam-se em uma nova modalidade, adaptada à conjuntura contemporânea.

Nesta, comprometer-se com uma ruptura total da ordem democrática efetivaria somente o incremento da oposição, ao que se mostra mais proveitoso tolher o funcionamento institucional a partir das suas entranhas, para que opere em favor de projetos autoritários velados. Promove-se assim uma espécie de "autoritarismo democrático" que, embora opere por meio da abordagem populista, com seu discurso inflamado e o contágio afetivo do público para com o líder, carece das políticas que efetivamente promovam direitos sociais em barganha com a concessão de poder. Diante disto, novas articulações fascistas são mais sofisticadas e sorradeiras, pois o fascismo se constitui como roupagem política, e não como modelo hermético (Eco, 2018).

Neste sentido, denotam-se adaptações no tempo presente. Embora permaneça o afastamento do establishment político tradicional, a promoção de lideranças carismáticas e abordagens profundamente nacionalistas, seus projetos são congenitamente internacionais, partilhando um cosmos de simbolismos, ideais e projetos políticos mutuamente articulados (Campos, 2023).

Além disso, Adorno (2020) identifica nos novos radicalismos uma alteração epistemológica no princípio fundador dos movimentos. Se, no nazismo de Hitler, o Terceiro Reich se voltava para o futuro, projetando-se como uma força pujante que perduraria por mil anos, como um novo regime sólido de valores e instituições inexoráveis, agora, a radiografia sociopolítica é de sociedades decadentes, devassas moralmente e corrompidas politicamente, fazendo-se necessário um resgate do passado como única alternativa à retomada da Arcádia⁵.

⁴ *In practice, they form a new international right-wing bloc based on the similarity of their xenophobic politics. They are united by their extreme principles of incarnation and their transposition of the notion of the people as a demos into a one of the people as an ethnos.*

⁵ Região mítica grega, citada em poemas e livros como uma sociedade ideal, próspera e pacífica.

Para isso, recorrem à falsa ideia de um passado mítico, uma imagem onírica de uma sociedade predecessora imaculada (Labarthe, Nancy, 2000), regida por uma ordem resplandecente e pelo primado dos valores tradicionais. Uma vez que o passado mítico opera como potência, passa a ser apresentado como um espelho do devir social, uma fonte endógena de produção de significados e expectativas que fornece um imaginário coletivo idealizado, em contraste ao que se prega como um mórbido amálgama sincrético de influências destrutivas advindas do marxismo cultural, dos movimentos de esquerda, da ideologia de gênero e da miscigenação biocultural em detrimento da invasão de imigrantes. A lógica está em conectar o resultado da economia que sofreu, das instituições que estão ruindo e da família que, supostamente, está em risco, nas causas que se edificam menos em condições estruturais do capitalismo neoliberal que no terror à periculosidade dessas alegorias que personificam o mal.

Por isso, há sempre uma forte retórica de proteção das fronteiras e criminalização dos imigrantes. Vistos como outsiders, representam tanto uma deterioração econômica, por meio do roubo de empregos e da saturação das capacidades da máquina estatal, quanto um agente corruptivo da pureza racial e do arcabouço identitário. No passado, encontram-se valores que precisam ser resgatados da mácula da ordem liberal internacional, que deturpa a sociedade e traga a liberdade por meio de suas instituições, fóruns multilaterais e da globalização cultural (Casarões, Farias, 2021). Trata-se de, portanto, de uma disputa pelo comando das governamentalidades, responsáveis por orientar as subjetividades, arranjos de valores e percepções de ameaça em uma lógica de guerra civil que caminha no sentido oposto à tomada de consciência das condições estruturalmente desiguais do acúmulo de capital.

Um dos elementos mais eficientes para orquestrar a opinião pública nesta panaceia tem sido as questões de gênero e sexualidade, campo histórico de disputa dos corpos e mentes, geralmente inserido em uma chave dicotômica entre o prazer e a perdição, o divino e o profano. Criada pela igreja católica como forma pejorativa e repulsiva para se referir aos novos estudos da identidade (Junqueira, 2027), a chamada “ideologia de gênero” tem adquirido destaque como falange de um ataque programado contra a família e a infância.

Bolsonaro, durante a sua campanha eleitoral, em 2018, instrumentalizou elementos simbólicos, como a “mamadeira de piroca” e o “kit gay”, sob a égide desta ideia de sequestro e doutrinação das crianças, de desvirtuamento dos princípios, de hipersexualização e pedofilia, de emasculação do homem patriarcal e da ruína da instituição familiar. A eficiência na mobilização da incredulidade coletiva se dá pelo fato de que a família opera simbolicamente como a fundação da nação, exercendo uma regulação biopolítica que subjuga os direitos

reprodutivos e de autodeterminação em função das suas necessidades de reprodução (KEMPER, 2016).

Diante disso, o primado da virilidade, como característica central do arquétipo familiar que a extrema direita busca resgatar, passa a ser ontologicamente ameaçado pela figura do homem “afeminado” ou, pior, homossexual, que rompe com os ditames idealizados do macho viril, dominante e preparado para a guerra. O feminismo, nesse discurso, é uma arma implantada para romper com a função reprodutiva da mulher e debilitar a pátria (MUDDE, 2019).

A mística que se forma ao redor destas questões é interpretada por Butler (2024) como um efeito “fantasmático”, uma força sombria que emana periculosidade e mistério, mas sobre a qual pouco se sabe. Serve como base para operacionalizar um processo psicossocial que coaduna medos e anseios, afinal, a ideia de ameaça às crianças e à família tem um efeito brutal sobre o espírito, e quando este perigo é descrito como uma articulação ampla de forças incomensuráveis que podem atacar a qualquer momento, por meio de professores, figuras políticas e movimentos sociais, a paranoia ganha força como mecanismo de defesa, e medidas extraordinárias precisam ser tomadas antes que seja tarde demais.

Por esta razão, a extrema direita consegue orquestrar medidas de profundo anti-intelectualismo, na demonização e censura de discursos, pesquisas, movimentos e atores que abordam o gênero e a sexualidade não como mecânicas maquiavélicas de usurpação dos corpos e mentes, mas como uma categoria analítica para compreender as realidades cada vez mais díspares e complexas do viver. O tema parece dotar os seus interlocutores de uma porosidade que os impregna automática e indefensavelmente de uma influência automática contra a qual não se pode resistir, hipnótica e fatal. Disto surgem os discursos mais repreensíveis quanto à abordagem da temática nas escolas, nas políticas públicas e afirmativas e nas mais variadas esferas da sociedade. Gênero e sexualidade são uma ameaça que germinou nas instituições e deve não somente ser contida, mas expurgada.

Neste imbróglio, portanto, o *modus operandi* do capital transnacionalizado atomiza o espaço global como campo de conflito generalizado, tendo a guerra como um elemento desterritorializado que deixa de ser interestatal,

mas uma sequência ininterrupta de guerras múltiplas contra populações, que reduz os modos de governar à “governamentalidade” [...]. O que é governado e o que permite governar são divisões que projetam suas guerras no seio da população a título de conteúdo real da biopolítica: uma governamentalidade biopolítica e de guerra como distribuição diferencial da precariedade e norma da “vida cotidiana” (Alliez, Lazzarato, 2021, p. 12).

Diante disso, os inimigos públicos, projetados nos movimentos sociais, na “ideologia de gênero”, no feminismo e nos imigrantes, dentre tantos outros, passam a ser enquadrados como uma ameaça existencial securitizada, na tentativa de justificar, em um gradual processo de deterioração dos direitos e controles democráticos, o emprego de medidas e forças extraordinárias, que podem caminhar da segregação ao extermínio.

No campo das relações internacionais, segurança é empregada como elemento intercambiável para sobrevivência. Superando um modelo clássico dos estudos de segurança, que focalizava somente a prevalência do Estado, sob o paradigma realista da caixa preta (Buzan, Hansen, 2012), Wolfers, em 1952, já a definia como a supressão de ameaças a valores adquiridos, que devem ser interpretados como o nexos de arcabouços institucionais, modelos políticos, estruturas econômicas, tradições e arquétipos culturais, em outras palavras, como a preservação do *status quo* civilizacional de um dado agrupamento humano.

Tomando por base esta visão ampliada, as possibilidades de ameaça adquirem relativismo e multiplicidade para além do referencial bélico clássico de tanques e armas de destruição em massa. Para uma indústria estratégica, um novo competidor no mercado pode ser um fator desestabilizador, assim como para valores, uma concepção díspar de mundo pode ser a fonte de uma crise ontológica. Por isso, Buzan, Waever e Wilde (1997) definem a securitização como um “processo autorreferenciado”, na medida em que o atributo de ameaça não possui caráter intrínseco, mas parte de um processo de construção sociocognitiva, promovida por atores específicos que o securitizam. Sendo assim, securitizar significa posicionar um elemento como representativo de uma ameaça existencial, o que legitima burlar os meios administrativo-burocráticos tradicionais para declarar um estado de emergência que justifique mobilizar forças extraordinárias e quaisquer meios necessários em nome da estabilização.

No cerne do avanço dos novos movimentos da extrema direita fascista, encontra-se esse esforço securitário. Ao defender o “fuzilamento da petralhada” em um comício no Acre, em 2018, criminalizar recorrentemente partidos e movimentos de esquerda e denunciar um suposto complô do “kit gay” para perverter crianças e transformá-las em homossexuais, Bolsonaro instaurou inimigos públicos que atentavam contra a ordem e o futuro do Brasil. Ao longo de uma progressiva escalada de ataques às instituições e estímulo colérico da sua base, alcançou seu ápice com dois eventos nevrálgicos: Primeiro, com a articulação de um plano de golpe de Estado, sob a alcunha de “Punhal Verde e Amarelo”, ao qual concedeu anuência, segundo denúncia pública da Procuradoria Geral da República, realizada em 18 de fevereiro de 2025,

que pretendia assassinar Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor das eleições presidenciais de 2022, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a denúncia, o plano, que entraria em ação em 15 de dezembro de 2022, somente não prosseguiu em decorrência da não cooptação do Comando do Exército. Na sequência, em 8 de janeiro de 2023, milhares de adeptos do bolsonarismo invadiram a Praça dos Três Poderes, em tentativa de coibir a sucessão presidencial, em claro mimetismo ao ataque ao Capitólio estadunidense, em 2021, contando com a conivência das forças de segurança.

Trump, por sua vez, ao longo dos primeiros meses de seu segundo mandato presidencial, declarou, dentre outros elementos, uma crise migratória, estabelecendo deportações em massa, e instaurou uma inquisição à diversidade. Logo nos primeiros dois dias de governo, por meio de ordem executiva, reconheceu somente os gêneros feminino e masculino, além de suspender todos os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI, na sigla em inglês) do governo. Na sequência, milhares de documentos relacionados à diversidade, questão racial e feminismo foram retirados dos sites do governo, causando até mesmo a remoção de documentos relacionados ao Enola Gay, avião responsável pelo lançamento da bomba de Hiroshima, durante a Segunda Guerra, devido à presença da palavra “gay”.

Neste ínterim, as governamentalidades promovidas pelos movimentos de extrema direita buscam instigar nesses grupos e movimentos que, em geral, coincidem com segmentos da sociedade historicamente estigmatizados e invisibilizados, a percepção de ameaça iminente contra os princípios norteadores e o futuro do próprio sistema. Como a abordagem opera sob a lógica securitizada de uma ameaça existencial, segundo a operação lógica de que “se não solucionarmos estes problemas, todo o resto será irrelevante, porque não mais estaremos aqui ou não seremos livres para lidar com a questão da nossa própria maneira” (Buzan, Waeber, Wilde, 1997, p. 24, tradução própria)⁶, o apoio público torna-se suficiente para legitimar tolhimentos da ordem institucional, no sentido autoritário da ordem.

Subjacente a este processo, a estrutura neoliberal de acumulação assimétrica torna-se capaz de contornar seus crescentes sinais de saturação, uma vez que o emprego da lógica dicotômico-maniqueísta de combate aos declarados “inimigos internos”, na forma de guerras civis, serve eficientemente à absorção das insatisfações que se avolumam diante da pauperização. Diante do gradual processo de falibilidade do aparato democrático que decorre desta maquinaria, o capital pouco se padece, pois na escolha entre a defesa de um sistema que

⁶ “If we do not tackle this problem, everything else will be irrelevant (because we will not be here or will not be free to deal with it in our own way).”

favorece os princípios da igualdade e do livre fluir do pensamento, a partir do qual pode germinar a contestação, e de um modelo autoritário comprometido com modelos homogêneos e reificados de sociabilidade, o segundo convém à sua perpetuação.

4 Conclusão

Diante dos elementos expostos, quatro grandes inferências podem ser realizadas. Primeiramente, Estado e capital, ao longo do curso histórico, desenvolveram-se por meio de uma relação simbiótica que permitiu mútua expansão e consolidação, por meio do recurso da guerra. Através do pacto de estabilidade, as forças do Estado promoveram as condições coercitivas necessárias à submissão social à lógica de mercado. Por meio do pacto produtivo, o capital forneceu o poder financeiro necessário à manutenção e legitimação do aparato político-burocrático. Deparando-se com novas conjunturas, e em perpétua busca pela otimização, novos aparatos bio e psicopolíticos foram instrumentalizados, em um processo de contínua sofisticação na apreensão de corpos e mentes das massas, decorrendo na formação de governamentalidades convergentes com o aprofundamento da geometria desigual de acumulação.

Em decorrência disto, em segundo lugar, coloca-se um cenário no qual, após décadas de neoliberalismo, marcado pelo estabelecimento de cadeias globais de valor em mercados desregulamentados, pelo processo de financeirização e pela ruptura com o papel interventor e assistencialista do Estado, sinais de saturação passaram a surgir. Diante de uma profunda concentração de renda, e da pauperização das condições gerais de vida, mesmo em países considerados desenvolvidos, crises de legitimidade do *establishment* político tradicional geraram vácuos de poder que vêm sendo preenchido por novos movimentos que recorrem à radicalização não contra as estruturas de acumulação do sistema, mas na sua defesa. Marcadamente fascistas, movimentos como o Bolsonarismo e Trumpismo, dentre inúmeros outros, apossam-se de uma abordagem populista, utilizando-se de lideranças carismáticas, para angariar apoio social suficiente para tolher as instituições por dentro, erodindo sua função democrática em nome da imposição de políticas favoráveis a projetos autoritários, que têm por princípio a busca de uma sociedade homogênea, baseada no nacionalismo e na instituição familiar patriarcal, figuradas a partir de uma construção mítica do passado.

Em terceiro lugar, como consequência, estes movimentos radicais empregam seus esforços na construção de movimentos securitários, estabelecendo inimigos públicos como a

“ideologia de gênero”, os imigrantes e movimentos sociais, responsabilizados pela decadência do coletivo. O objetivo é gerar uma percepção de ameaça existencial iminente, para a qual torna-se necessário empregar forças extraordinárias e normalizar um estado de exceção democrática, no qual interdita-se as vias de diálogo para dar lugar ao império da força.

Por último, todo este processo se conjuga como uma aplicação da lógica de guerra civil como instrumento de governamentalidade biopolítica do capital em defesa da perpetuação das suas condições de reprodução. Diferentemente do modelo clássico clausewitziano, a guerra se apresenta aqui como um fenômeno complexo e multidimensional, que invade a dimensão intraestatal como mecanismo de defesa do sistema contra o “inimigo interno”.

Como resultado, generalizam-se os conflitos, radicalizam-se os discursos e naturalizam-se as violências, fustigando o funcionamento das instituições. A democracia não está morta, mas encontra-se em indubitável estado de disputa, sob a égide de novas mobilizações políticas, abordagens e discursos, que buscam tolher sua substância em nome de um ideal eugênico de morte da alteridade.

Referências Bibliográficas

ADORNO, T. Estudos sobre a personalidade autoritária: Estudos frankfurtianos sobre o fascismo. São Paulo: Revista Sociologia em Rede, v. 2, n. 2, 2012.

ALLIEZ, Éric; LAZZARATO, Maurizio. Guerras e capital. São Paulo: Ubu Editora, 2021.

BENADUSI, Lorenzo. The enemy of the new man: homosexuality ins fascist italy. Wisconsin: University Of Wisconsin Press, 2012.

BENTHAM, Jeremy. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

Bolsonaro sabia e concordou com plano de matar Lula, Alckmin e Moraes. Agência Brasi. Brasília, 19 fev. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2025-02/bolsonaro-sabia-e-concordou-com-plano-de-matar-lula-alckmin-e-moraes>. Acesso em: 09 abr. 2025.

BUTLER, Judit. Quem tem medo do gênero? São Paulo: Boitempo Editorial, 2024.

BUZAN, Barry; HANSEN, Lene. A evolução dos estudos de segurança internacional. Tradução Flávio Lira. São Paulo: Ed. Unesp, 2012. (Coleção Paz, Defesa e Segurança Internacional).

BUZAN, Barry; WAEVER, Ole; WILDE, Jaap de. Security: a new framework for analysis. Boulder: Lynne Rienner Pub, 1997.

CAMPOS, Rodrigo Duque Estrada. The International Turn in Far-Right Studies: a critical assessment. Millennium: Journal of International Studies, [S.L.], v. 51, n. 3, p. 892-919, jul. 2023. SAGE Publications.

CASARÕES, Guilherme; FARIAS, Déborah. Brazilian foreign policy under Jair Bolsonaro: far-right populism and the rejection of the liberal international order. *Cambridge Review of International Affairs*, v. 35, n. 5, 2021. doi:10.1080/09557571.2021.1981248.

CLAUSEWITZ, Carl Von. *Da guerra*. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2010.

DAHL, Robert. *Poliarquia: participação e oposição*. São Paulo: Edusp, 1997.

DESIGUALDADE S.A. Como o poder das grandes empresas divide o nosso mundo e a necessidade de uma nova era de ação pública. OXFAM BRASIL. São Paulo, jan. 2024. Disponível em: https://cee.fiocruz.br/sites/default/files/OXFAM%20Davos_2024_completo_pt-BR.pdf. Acesso em: 13 abr. 2025.

ECO, Humberto. *O fascismo eterno*. São Paulo: Record, 2018.

EICHENGREEN, Barry. *A globalização do capital: uma história do sistema monetário internacional*. São Paulo: Editora 34, 2012.

Em 2018, Bolsonaro defendeu 'fuzilar a petralhada'. VEJA, São Paulo, 10 jul. 2022. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/radar/em-2018-bolsonaro-defendeu-fuzilar-a-petralhada/>. Acesso em: 03 abr. 2025.

Em remoção de conteúdo de diversidade dos EUA, 'Enola Gay' entra na mira. UOL. São Paulo, 10 mar. 2025. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2025/03/10/enola-gay-remocao-de-conteudo-de-diversidade-eua.htm>. Acesso em: 12 abr. 2025.

FINCHELSTEIN, Federico. Populism without borders. *Notes on a global history. Constellations*, [S.L.], v. 26, n. 3, p. 418-429, set. 2019.

FOUCAULT, M. *A história da sexualidade: a vontade de saber*. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. São Paulo: Paz & Terra, 2021.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.

FURTADO, Celso. *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento*. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica*. Belo Horizonte: Editora Âyiné, 2014.

HAN, Byung-Chul. *Sociedade do cansaço*. Petrópolis: Editora Vozes, 2015.

Invasão do Capitólio: relembre tumulto durante certificação presidencial nos EUA. CNN Brasil. São Paulo, 06 jan. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/eleicoes-nos-eua-2024/invasao-no-capitolio-relembre-quando-ultima-certificacao-foi-interrompida/>. Acesso em: 05 abr. 2025.

ITUASSU, A.; CAPONE, L. ; FIRMINO, L. M. ; MANNHEIMER, V. ; MURTA, F. *Comunicación política, elecciones y democracia: las campañas de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Perspectivas de la Comunicación - Chile*, v. 12, p. 11-37, 2019.

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. "Ideologia de gênero": a invenção de uma categoria polêmica contra os direitos sexuais. In: RAMOS, Marcelo Maciel; NICOLI, Pedro Augusto Gravatá;

ALKMIN, Gabriela Campos (org.). Gênero, sexualidade e direitos humanos: perspectivas multidisciplinares. Belo Horizonte: Initia Via, 2017. p. 221-236.

MARX, Karl. O capital. São Paulo: Veneta, 2014.

KEMPER, Andreas. Foundation of the Nation: How Political Parties and Movements Are Radicalising Others in Favour of Conservative Family Values and Against Tolerance, Diversity, and Progressive Gender Politics in Europe. Friedrich Ebert Stiftung, 2016.

LACOUÉ-LABARTHE, P; NANCY, J. O mito nazista. São Paulo: Iluminuras, 2002.

LIMA, Joana Ribas Bernardes. Além do Twitter: o uso da rede social por donald trump. 2020. 319 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências da Informação, Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2020.

MUDE, Cass. The far right today. Cambridge: Polity Press, 2019.

O que é “DEI”, programa de diversidade que Trump pôs fim nos EUA. CNN Brasil. São Paulo, 23 jan. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/o-que-e-dei-programa-de-diversidade-que-trump-pos-fim-nos-eua/>. Acesso em: 15 abr. 2025.

PARISER, E. O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você. São Paulo: Zahar, 2012.

PGR indica que plano 'Punhal Verde Amarelo' deu início à fase mais violenta do projeto para manter Bolsonaro presidente. Valor Econômico. Brasília, 18 fev. 2025. Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2025/02/18/pgr-indica-que-plano-punhal-verde-amarelo-deu-inicio-a-fase-mais-violenta-do-projeto-para-manter-bolsonaro-presidente.ghtml>. Acesso em: 01 abr. 2025.

Poverty, Prosperity, and Planet Report: Pathways Out of the Polycrisis. World Bank Group. Estados Unidos da América, 2024. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet>. Acesso em: 10 abr. 2025.

Relatório Anual das Nações Unidas no Brasil 2021. Nações Unidas Brasil. Brasília, 14 abr. 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/177803-relat%C3%B3rio-anual-das-na%C3%A7%C3%B5es-unidas-no-brasil-2021>. Acesso em: 09 abr. 2025.

ROBINSON, William I. Capital has an Internationale and it is going fascist: time for an international of the global popular classes. Globalizations, [S.L.], v. 16, n. 7, p. 1085-1091, 27 ago. 2019. Informa UK Limited.

ROBINSON, William I. Global Capitalist Crisis and Twenty-First Century Fascism: beyond the trump hype. Science & Society, [S.L.], v. 83, n. 2, p. 155-183, abr. 2019. Guilford Publications.

Secretário de Defesa de Trump retira 380 livros de biblioteca: temas como Holocausto, racismo e feminismo são vetados. O Globo. Brasil, 07 abr. 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2025/04/07/secretario-de-defesa-de-trump-retira-380-livros-de-biblioteca-temas-como-holocausto-racismo-e-feminismo-sao-vetados.ghtml>. Acesso em: 08 abr. 2025.

STAHL, Roger. Militainment, Inc: war, media, and popular culture. Abingdon: Routledge, 2009.

STANLEY, Jason. Como funciona o fascismo: a política do "nós" e "eles". São Paulo: L&PM, 2018.

TZU, Sun. A arte da guerra. Porto Alegre: L&Pm Pocket, 2006.

VIRILIO, Paul. The information bomb. Londres: Verso, 2000.

WILHELM, R. Psicologia de massas do fascismo. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

Recebido em 28 de fevereiro de 2025.

Aceito para publicação em 30 de junho de 2025.